

AVANCE DE INVESTIGACIÓN

PECES DORADOS. UN AVANCE SOBRE RECIENTES DESCUBRIMIENTOS EN LA NECRÓPOLIS FENICIA Y PÚNICA DE GADIR (CÁDIZ, ESPAÑA)

*Golden Fishes. A Preliminary Report on Recent Discoveries about
the Phoenician and Punic Necropolis of Gadir (Cadiz, Spain)*

*Ricardo Belizón Aragón, Antonio M. Sáez Romero**

Universidad de Sevilla, España

Figura 1. Plano de localización del solar objeto de estudio y del conjunto funerario de época púnica (1), con indicación de otras localizaciones cercanas con hallazgos de similar cronología: C/ Mirador 23 (2), C/ Mirador 28 (3), Puertas de Tierra 1913 (P. Quintero; Muñoz 1984: 49) (4), Puertas de Tierra 1917 (P. Quintero; Muñoz 1984: 49) (5), Audiencia Provincial 1952 (Muñoz 1984: 50) (6), Instituto de Previsión 1956 (Muñoz 1984: 50) (7). En el recuadro, aproximación paleogeográfica a las islas gaditanas y ubicación del solar en dicho contexto en la isla de Kotinoussa (elaboración propia).

RESUMEN. *La necrópolis fenicia y púnica insular de Gadir es una de las más excavadas del Mediterráneo occidental, pero quedan aún muchos aspectos de sus características y evolución por definir sólidamente desde la perspectiva arqueológica. Recientes excavaciones preventivas, practicadas en un amplio solar de la ciudad de Cádiz, han revelado la existencia de varios conjuntos de enterramientos en un excepcional estado de conservación y con sus ajuares intactos, los cuales corresponden a los siglos VI-V a. C. Presentamos en este trabajo un breve avance de su análisis, así como algunas primeras propuestas acerca de la relación de estos enterramientos, vinculados a las élites gaditanas, con la economía marítima y el comercio conservero a larga distancia.*

Recibido: 22-10-2016. Aceptado: 26-10-2016. Publicado: 31-10-2016.

PALABRAS CLAVE: Gadir, Cádiz, fenicio, púnico, salazón, comercio, Corinto.

ABSTRACT. *The Phoenician and Punic necropolis of Gadir is one of the most excavated in the Western Mediterranean, but many of the features and the development of the site are still waiting for a more solid archaeological foundation. Recent salvage excavations carried out in Cadiz have uncovered some exceptionally well-preserved funerary remains, including intact grave goods dating to the 6th–5th centuries BC. This paper focuses on the preliminary results of these excavations, the analysis of the Phoenician and Punic tombs, as well as the connections between the luxurious necropolis of the 5th century and the local elites involved in the maritime long-distance trade of salt-fish products.*

KEYWORDS: Gadir, Cadiz, Phoenician, Punic, Salted-fish, Trade, Corinth.

INTRODUCCIÓN, CONTEXTO Y FASES DE OCUPACIÓN

En las últimas dos décadas, los avances y descubrimientos más relevantes relativos al pasado fenicio-púnico de la bahía de Cádiz provienen en gran medida de las actividades arqueológicas urbanas, cuyos resultados han sido incorporados con variable prontitud a los canales de discusión científica. En estas páginas se dan a conocer las primeras informaciones sobre los resultados de una intervención arqueológica preventiva realizada en los solares de la Avenida de Andalucía n.º 1-3 y Plaza de la Constitución n.º 2 de la ciudad de Cádiz. Los trabajos de campo se iniciaron el 18 de septiembre de 2012 y finalizaron el 31 de enero de 2013. La actuación estuvo motivada por la existencia de un proyecto de construcción de edificios administrativos de nueva planta promovidos por la Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas (DGPE) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La intervención desarrolló tres fases sucesivas. En primer lugar, se realizó una batería de sondeos para evaluar la estratigrafía y la dispersión de los restos. En una segunda fase se procedió a la excavación en extensión sobre la zona en la cual se habían

detectado indicios de la necrópolis fenicio-púnica y romana y las estructuras asociadas a las murallas de los siglos XVII-XVIII. Finalmente, se llevó a cabo un control de movimientos de tierras dirigido fundamentalmente a descartar nuevos hallazgos funerarios y a documentar con más amplitud las estructuras de los siglos XVII-XVIII. Los resultados obtenidos mostraron que parte del pilotaje necesario para la construcción del edificio coincidía con el trazado de las estructuras defensivas de los siglos XVII-XVIII, por lo que la Delegación Provincial de Cultura ordenó replantear el proyecto de ejecución de obra. Como consecuencia, se realizaron nuevos sondeos, dando lugar uno de ellos al hallazgo del conjunto funerario púnico principal (en el denominado «Sondeo P-1»). En esta última fase fueron excavados los conjuntos funerarios púnicos, así como otros restos de necrópolis de época fenicia arcaica.

La consecución de estas fases de trabajo permitió documentar restos pertenecientes a cinco fases histórico-arqueológicas: 1) necrópolis fenicia, representada por los enterramientos 14, 15 y 17 (cremaciones primarias) fechables entre los siglos VII y VI a. C.; 2) necrópolis púnica, representada por los conjuntos funerarios I y II, una agrupación homogénea de inhumaciones del siglo V a. C.; 3) necrópolis romana, a la que se asocian diversas estructuras y los enterramientos 1-13, 16 y 18-30, que se fechan entre los siglos I y II d. C.; 4) sistema defensivo del siglo XVII, representado por las estructuras 1 y 8, correspondientes a la muralla y al camino de entrada a la ciudad, que pertenecen a las Puertas de Tierra de 1656; y 5) sistema defensivo del siglo XVIII, representado por las estructuras 7, 9 y 10,

* Este trabajo ha sido desarrollado en el ámbito de los proyectos *The Punic Amphora Building at Corinth. Revisiting a commercial facility and the contacts with the Punic West*, impulsado y financiado por la *American School of Classical Studies at Athens* (ASCSA) y la Universidad de Sevilla, y *La ruta de las Estrímnides. Comercio mediterráneo e interculturalidad en el Noroeste de Iberia* (HAR2015-68310-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.

Figura 2. Localización de las cremaciones fenicias y de los conjuntos funerarios I y II de época púnica en el solar (planimetría base y fotografías de R. Belizón).

que se han identificado con restos de la Segunda Contraguadía, la Primera Contraguadía y las minas y contraminas de las murallas construidas a partir de 1731.

LA NECRÓPOLIS FENICIA Y PÚNICA: NUEVOS ELEMENTOS DE ANÁLISIS

Las evidencias funerarias documentadas en esta intervención se insertan en una zona en la cual los hallazgos de este tipo están bien atestiguados desde principios del siglo XX (enterramientos púnicos y romanos excavados por Pelayo Quintero en el primer tercio de la centuria). En las inmediaciones existen además indicios de un aprovechamiento de esta zona con fines industriales, como sugieren el conjunto de ánforas localizado en 1986 en la calle Acacias y la alfarería romana excavada en los solares 8 y 10 de la Avenida de Andalucía en 1989 (Lara

et al. 2015). En las últimas dos décadas otras actuaciones preventivas han revelado la existencia de restos funerarios de época púnica o romana en las calles aledañas, configurando entre todos estos hallazgos un espacio suburbano intensamente ocupado desde época fenicia arcaica hasta momentos romano-imperiales avanzados (Perdigones *et al.* 1990; Muñoz 2008; Niveau y Gómez 2010). En el solar motivo de este artículo, se realizan dos intervenciones arqueológicas en los años 2003 y 2008 en las que se documentaron restos de las estructuras defensivas de los siglos XVII-XVIII y diversos enterramientos de época romana imperial.

En el caso del solar objeto de estas páginas, las evidencias funerarias más antiguas se localizaron en la zona noreste, identificadas como parte de una agrupación de modestas fosas de época arcaica avanzada. En concreto, se registraron tres enterramientos de cremación primaria en fosa simple, no dotada de canal central, con orientación noroeste-sureste

Figura 3. Detalle del conjunto funerario II mostrando los enterramientos E39, E40 y E41, pudiendo apreciarse la mala conservación de los restos óseos y las técnicas constructivas empleadas (fotografía de R. Belizón).

Figura 4. Imagen de algunos de los ítems de joyería (posicionados *in situ*) documentados como parte del ajuar del enterramiento E40 del conjunto funerario II (fotografía de R. Belizón).

(enterramientos 14, 15 y 17) excavados en la base geológica arcillosa. En ninguno de los casos se documentaron restos de ajuar, estando los restos óseos muy deteriorados debido a las altas temperaturas alcanzadas en la pira. Se trata de un tipo de enterramiento ampliamente conocido en la necrópolis insular de Gadir, siendo mayoritariamente fechado entre finales del siglo VII y la primera mitad del VI a. C. (Torres 2010; Botto 2014).

Los hallazgos de más entidad y en mejor estado de conservación se encuadran sin embargo en el ámbito de la necrópolis de inhumación de época púnica, representada por doce enterramientos agrupados en dos conjuntos simétricos (seis y seis). La tipología de las tumbas es característica de la necrópolis insular, correspondiendo a cistas construidas con sillares y sillarejo de piedra biocalcareníta

local (mostrando algunos de ellos indicios de ser material constructivo reutilizado). Los numerosos paralelos conocidos en diversos puntos de las islas gaditanas y la composición de los ajuares parecen situar estos conjuntos funerarios púnicos en un periodo comprendido entre el pleno siglo V y quizá principios del IV a. C. (Muñoz 1984).

Para la construcción de los conjuntos pétreos se cavaron dos grandes fosas alargadas (UE 218 y UE 249) en el terreno natural, que posteriormente fueron rellenadas con arcilla y escasos materiales asociados; no existiendo indicios de señalización externa de las tumbas debido a que la zona fue superficialmente arrasada durante los procesos de construcción y reforma de las murallas y contramirinas de los siglos XVII-XVIII. En ambos casos se usaron sillares de piedra ostionera (algunos con

huellas de retallado) dispuestos a hueso y calzados con piedras de pequeño módulo, trabadas con argamasa de cal. El análisis de las técnicas constructivas muestra que ambos conjuntos fueron planificados y edificados de forma casi idéntica, formando parte quizá de fases consecutivas de un mismo proyecto de panteón usado a largo plazo durante al menos dos generaciones. El conjunto funerario I está formado por los enterramientos 31-36 y es cronológicamente anterior al conjunto funerario II (formado por los enterramientos 37-42).

El interior de los enterramientos se encontraría enlucido con cal, conservando parte de estos enlucidos los E31, E32, E35 y E42. Los restos óseos se encuentran depositados sobre una superficie bien alisada de arcilla apisonada, correspondiente a la propia base geológica de la zona. Como es habitual en la necrópolis gadirita, estas inhumaciones estaban orientadas de noreste (cabeza) a suroeste. En todos los casos parece tratarse de tumbas de adultos maduros o jóvenes de ambos sexos, dispuestos todos ellos en decúbito supino y contando con abundante ajuar (excepto el E31). La acción de la cal utilizada para el enlucido interno y de insectos y agentes bacterianos ha dañado considerablemente los restos óseos imposibilitando un análisis más detallado.

En contraposición a esta conservación deficiente de los restos óseos, las inhumaciones de ambos conjuntos aportaron ajuares excepcionales (excepto en E31, carente de objetos) que ilustran la opulencia de los individuos para los que fueron erigidas las tumbas. En general, en casi todos los casos se repite la presencia de orfebrería áurea (arracadas, pendientes, medallones, cuentas esféricas o fusiformes, etc.) y pequeños amuletos de tipo egipcio de pasta vítrea o fayenza, estando también presentes objetos de plata, escarabeos engarzados en algunos anillos, cuentas (de cornalina, pasta vítrea o fayenza) y anillos de ámbar. Los ajuares de ambos conjuntos presentan evidentes similitudes en su composición, aunque parece que en el más tardío son mucho más abundantes las cuentas y amuletos de fayenza, apareciendo también las muestras más evidentes de la conexión de las élites enterradas en estas tumbas con el comercio con el mundo griego oriental.

Aunque el estudio arqueológico y arqueométrico de estos ítems se encuentra aún en curso, pue-

den avanzarse algunos datos. Los ajuares más representativos quizá sean los correspondientes a los enterramientos E39 y E40 (ambos adultos de edad y sexo indeterminados), que ejemplifican la tipología y cantidad de elementos presentes en los restantes. En el enterramiento E39 se localizaron dos cartuchos de bronce, cinco amuletos de fayenza de tipo egipcio (Seth, Ojo de Horus y Ra, Bes, Bastet y Horus), dos pendientes de oro tipo Nezem, un anillo de oro con un escarabeo engastado, un anillo de aleación de oro con engarce giratorio y chatón de cristal de roca que representa a Belerofonte montando a Pegaso, una cuenta oculada esférica de pasta vítrea y una cuenta esférica de oro.

Por su parte, en el E40 se registraron un amuleto de fayenza de tipo egipcio (Ojo de Ra y Horus), dos anillos de oro muy deteriorados, un anillo de ámbar, un anillo de oro con engarce giratorio y chatón de cornalina engastada, dos láminas de oro, seis pendientes de oro tipo Nezem, dos arracadas con filigrana de oro y un collar formado por veintisiete cuentas cilíndricas de cornalina, veintiuna cuentas esféricas de oro, setenta y ocho pequeñas cuentas de fayenza y una pieza central de oro (medallón) en forma de roseta. Además, se documentaron seis cuentas-amuletos de oro con iconografía diversa: un ánfora de tipología griega, una cantimplora con incrustaciones en pasta vítrea, una combinación de los dioses Isis y Bes, una cuenta oculada giratoria, una pequeña placa rectangular con las escamas del tocado de Amón y un Ojo de Ra y Horus.

VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS

Los hallazgos de 2012-2013 en esta zona de la necrópolis proporcionan una excelente oportunidad para analizar la evolución diacrónica de esta parte de las áreas funerarias de Gadir-Gades, y en especial de analizar un contexto representativo de los siglos VI-V a. C. intacto e inédito, intervenido y registrado con metodología actual. El estudio de los ajuares y contextos asociados a los conjuntos funerarios púnicos sin duda ayudará a conocer mejor no solo las prácticas funerarias de la época sino que, a través de los análisis arqueométricos en curso, también contribuirá a despejar incógnitas capitales

como la procedencia de los ítems, las características del taller orfebre gaditano, etc.

Un aspecto relevante será el estudio diacrónico de las evidencias que incluya las relativas a la fase romana, puesto que la disposición de las estructuras y enterramientos de estos horizontes más tardíos parece haberse articulado en torno al conjunto funerario púnico (quizá en relación al hecho de que no fuese expoliado en esa época). Del mismo modo, será interesante revisar la relación entre las cremaciones de época arcaica avanzada y los conjuntos de cistas pétreas de época púnica, no solo por el cambio evidente denunciado por ritos distintos sino por la proximidad entre ambas agrupaciones. Será de interés observar la posible existencia de algún tipo de parentesco entre los enterrados en este punto de la necrópolis tan cercano al núcleo de hábitat insular (y por tanto presumiblemente perteneciente a grupos de poder destacados) o si, por el contrario, la superposición de tumbas y fases corresponde únicamente a factores arbitrarios.

A la espera de los resultados definitivos de las dataciones absolutas, probablemente una de las líneas más prometedoras y de largo recorrido sea el estudio de estos conjuntos funerarios púnicos en relación al proceso de expansión económica de la ciudad en esa época y al paralelo enriquecimiento de las élites que debían controlar las actividades marítimas. La cronología relativa de las tumbas de cremación (siglo VI a. C.) y los conjuntos de inhumación púnicos (siglo V a. C.) se enmarcan en un periodo de florecimiento de la proyección atlántico-mediterránea de Gadir, que parece haber quedado ampliamente reflejado en la multiplicación de asentamientos secundarios y de centros productivos, entre otros factores. Muchos de estos centros estaban vinculados en diverso grado a la industria pesquero-conservera, destacando un buen número de «factorías» o saladeros (chancas) y de alfarerías situadas en el corazón del territorio insular. El papel de los santuarios en este proceso y en la gestión de las infraestructuras, recursos y beneficios está aún por definir completamente, aunque probablemente el templo de Melqart debió de formar parte principal de estas empresas marítimas.

Esta nueva muestra de la necrópolis púnica excavada en 2013 en Cádiz aporta una fotografía extraordinaria de cómo las élites rectoras del proceso

se enriquecieron y desarrollaron fórmulas funerarias acordes con esta etapa de expansión comercial. La participación en las principales rutas marítimas y la conexión con mercados lejanos debió de ser una de las claves que posibilitó el despegue y, en especial, el éxito conseguido por las salazones de pescado de la región gaditana en los mercados griegos. El estudio en curso, que llevamos a cabo, de contextos como el conocido *Punic Amphora Building* de la ciudad de Corinto, puerto principal de conexión entre la Grecia continental y el Occidente, hace posible verificar estos nexos y su intensidad gracias a la presencia en su registro de ingentes cantidades de ánforas T-11213 producidas en talleres de la bahía de Cádiz. Ambas expresiones arqueológicas del fenómeno comercial y de los réditos producidos pueden así conectarse ahora desde una perspectiva integral. En el marco de estos proyectos en desarrollo, de claro enfoque económico, el estudio de los nuevos conjuntos funerarios púnicos tiene un notable protagonismo al aportar testimonios explícitos y únicos de estas íntimas relaciones entre Gadir y Corinto, como el colgante áureo con forma de ánfora griega o la iconografía de uno de los escarabeos con la posible representación de Belerofonte. Sin duda, aspectos de enorme relevancia para la historia de la bahía y del área del Estrecho de Gibraltar sobre los que las siguientes fases de la investigación arrojarán nueva luz desde bases arqueológicas firmes.

Sobre los autores

RICARDO BELIZÓN ARAGÓN (*rbelizon13@gmail.com*) es arqueólogo profesional formado en la Universidad de Cádiz. ANTONIO M. SÁEZ ROMERO (*asaesz1@us.es*), Doctor por la Universidad de Cádiz (2014), es Investigador posdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad de Sevilla.

BIBLIOGRAFÍA

BOTTO, M., ED. 2014. *Los Fenicios en la Bahía de Cádiz. Nuevas investigaciones*. Collezione di Studi Fenici 46. Roma: Fabrizio Serra Editore.

- LARA, M., J. J. DÍAZ, D. BERNAL. 2015. Excavando en los archivos. Novedades sobre la alfarería romana en Gades a partir de la documentación arqueológica del solar de la Avda. Andalucía 8-10. *Boletín de la SECAH* 6: 28-35.
- MUÑOZ VICENTE, A. 1984.
— Aportaciones al estudio de las tumbas de sillería prerromanas de Cádiz. *Boletín del Museo de Cádiz* IV (1983-1984): 47-54.
— 2008. Topografía y ritual en la necrópolis fenicio-púnica de Cádiz. En *Vida y Muerte en la Historia de Cádiz*, editado por F. J. Guzmán Armario y V. Castañeda, pp. 57-84. Cádiz.
- NIVEAU, A. M., V. GÓMEZ, EDS. 2010. *Las necrópolis de Cádiz. Apuntes de arqueología gaditana en homenaje a J. F. Sibón Olano*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
- PERDIGONES, L., A. MUÑOZ, G. PISANO. 1990. *La necrópolis fenicio-púnica de Cádiz*. Studia Punica 7. Roma.
- TORRES ORTIZ, M. 2010. Sobre la cronología de la necrópolis fenicia arcaica de Cádiz. En *Las necrópolis de Cádiz. Apuntes de arqueología gaditana en homenaje a J. F. Sibón Olano*, editado por A. M. Niveau y V. Gómez, pp. 31-67. Cádiz.